

PC-8 POLIFENOLINING ANTIKOAGULYANT SIFATIDA FIBRIN XOSIL BO‘LISH VAQTIGA TA‘SIRINI IN VITRO SHAROITIDA TEKSHIRISH

Yu. R. Kuvandikova

O‘zbekiston Milliy universiteti Odam va hayvonlar fiziologiyasi tayanch doktoranti.
yulduzkuvandikova95@gmail.com
O‘zbekiston.

Dolzarbliqi: Bugungi kunda juda ko‘pchilik dori preparatlarining tarkibini asosan tabiiy moddalar tashkil qiladi. Ularning ko‘pchilik qismi tabiiy birikmalardan tarkib topgan bo‘lib o‘simliklardan olinadi – alkaloidlar, flavonoidlar, polifenollar kabi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatmoqdaki, bunday tabiiy birikmalardan olingan moddalarning antikoagulyant xususiyatlari gemostaz tizimiga samarali ta‘sir ko‘rsatmoqda va yaxshi natijalarga yerishilmoqda. Gemostaz tizimining buzilishi qon ivish jarayonida katta ahamiyatga ega hisoblanadi va to‘g‘ridan-to‘g‘ri qon tomir sistemasiga va organlariga o‘z ta‘sirini ko‘rsatadi. Flavonoidlar – o‘simlik polifenollarining katta sinfi bo‘lib, ularning antibakterial xususiyatlari aniqlangan [4]. Dori preparatlari sifatida flavonoidlardan rutin, kversetin kabilar tibbiyotda qo‘llanilib, ular asosan askorbin kislota bilan birgalikda kapillyar qon tomirlarining o‘tkazuvchanligi va elastikligini oshirib qon ivishiga to‘sqinlik qiladi [2]. Shu munosabat bilan, hozirgi kundagi eng dolzarb muammolardan biri, bu tabiiy o‘simliklardan ajratib olingan antikoagulyant moddalarni ajratib olish bo‘lmoqda.

Tadqiqotning metod va materiallari. Tajribalarda og‘irligi 200-300 g bo‘lgan laboratoriya oq naslsiz erkak kalamushlar qonidan foydalandik [3,4]. Kalamush milkidan olingan qonni ivib qolmasligi uchun 3,8% li natriy sitratdan (9:1 nisbatda) foydalanildi. So‘ngra trombositlar soni kam plazmani olish uchun qon 15 minut davomida 3000 ayl./min tezlikda 2 marotaba sentrifuga yordamida plazma va shaklli elementlarga ajratib olindi. Ajratilgan plazma koagulometr kyuvetasida 2 min davomida 37⁰S da inkubatsiya qilindi.

PC-8 polifenolining qon plazmasining ivish jarayoniga ta‘siri Fibrinogen testiga in vitro sharoitida trombositlar soni kam bo‘lgan kalamushlarning qon plazmasida koagulometrda (CYanCoag, Belgium) tekshirib ko‘rildi.

Fibrinogen testiga tekshirish uchun Von Clauss metodidan foydalanildi. Bunda 1:10 nisbatda plazma buferi 200 µl tayyorlab olindi hamda 37⁰C da 120 sek inkubatsiya qilindi. So‘ngra ustiga 100 µl R1 (trombin) solinib nazorat olindi. Natijalar ijobiy bo‘lgach modda ta‘sir ettirildi.

Tadqiqot natijalari va ularning tahlili: Qon ivishining soʻnggi bosqichini aniqlash klinik-laboratoriyada gemostaz tizimiga umumiy baho berishda ahamiyatga ega va bunday omillarni aniqlashning eng keng tarqalgan metodi bu fibrinogen testidir. Qondagi fibrinogen miqdorining oshishi yoki kamayishi organizmning trombotik holati bilan bogʻliq boʻlib, trombin taʼsirida fibrinogen fibringa aylanadi va bu bilan gemostaz tizimi faoliyatini taʼminlaydi. Fibrinogen qon ivishining oxirgi bosqichi boʻlib, jigarning parenximatoz hujayralarida sintezlanadi va qonga ishlab chiqariladi. Fibrinogen konsentratsiyasining normal miqdori qonda 1,7-4,0 g/l, patologik holatlarda yesa -0 dan 10 g/l va undan yuqori boʻladi. PC-8 polifenolining qon plazmasini ivish jarayoniga taʼsirini bilish uchun biz fibrinogendan fibrin hosil boʻlishiga nazoratda qancha vaqt (sek) ketganligi va modda taʼsirida bu vaqt qanchaga uzayganligiga ahamiyat qaratdik. Tekshirishlarimiz natijasiga koʻra, nazoratda 5-10 sek (3,5-8 g/l) gacha fibrin hosil boʻlish vaqti, PC-8 taʼsirida bu vaqt 41-53 sek gacha uzaydi (89%). PC-8 ning optimal dozasi 25 µl ni tashkil yetdi.

Xulosa: PC-8 polifenol moddasi fibrinogen konsentratsiyasini sezilarli darajaga pasaytirdi va qon ivish vaqtini 89 % ga uzaytirdi. Xulosa qiladigan boʻlsak, PC-8 polifenoli antikoagulyant modda sifatida qonning ichki ivish omillariga va qon ivishining oxirgi bosqichiga sezilarli taʼsir koʻrsatdi va antikoagulyant modda sifatida tanlab olindi. Kelgusida ushbu moddani qonning giperkoagulyatsiyasi bilan bogʻliq kasalliklarni davolash uchun geparin bilan taqqoslab yangi moddani kashf etish uchun mos deb topildi.

REFERENCES

1. European Convention for the Protection of Vertebrate Animals Used for Experimental and Other Scientific Purposes. Strasbourg: Council of Europe, 1986. – 51 p
2. Mashkovskiy, M. D. Lekarstvennye sredstva. — 15-ye izd. — M. : Novaya Volna, 2005. — S. 629—630. — 1200 s. — ISBN 5-7864-0203-7
3. Rukovodyashchiye printsipy uxoda za jivotnymi i ix ispolzovaniya v eksperimente // Jurn. vyssh. nervn. deyatelnosti, 1990. №1, - 203 s..
4. Flavonoidy // Knunyans I. L. i dr. Ximicheskaya ensiklopediya. — M.: Sovetskaya ensiklopediya, 1990.